

CZU 347.171

DOI 10.5281/zenodo.13788375

Grigore ARDELEAN,
dr., conf. univ.

PhD,
Associate Professor

NOUL CONCEPT CU PRIVIRE LA DOMICILIUL PERSOANEI FIZICE, ÎN VIGOARE DIN 1 MARTIE 2019

După cum îi este caracteristic fiecărei instituții de drept, și instituția identificării persoanei fizice după domiciliul ei se naște din necesitatea acoperirii juridice a diverselor situații în care cunoașterea identității subiectului participant la raporturi de orice natură, dar și a locului după care se identifică în spațiu, este crucială.

Cu mult timp în urmă, chiar de la apariția sa, dreptul a simțit necesitatea de a-și recunoaște și distinge subiectele după anumite semne care, datorită împrejurărilor și naturii lor reglementate, au primit denumirea de „semne juridice”, unul din acestea fiind domiciliul. Prin urmare, instituția juridică a domiciliului persoanei fizice prezintă interes pentru materia dreptului în general, iar pentru dreptul civil, în mod particular, fiind o instituție ce-i aparține, o reglementează și o face disponibilă pentru toate celelalte ramuri ale dreptului (dreptul penal în cazul identificării persoanei făptuitorului, dreptul fiscal pentru identificarea contribuabilului, dreptul comercial, dreptul administrativ etc.). De asemenea, norme ce reglementează instituția domiciliului, în toată complexitatea sa, găsim nu doar în Codul civil, ci și în alte codificări, cum ar fi Codul familiei pe segmentul ce reglementează domiciliul copilului minor (art.63).

Cuvinte-cheie: domiciliu, attribute de identificare, adresă, spațiu locativ, competență teritorială, sediu, relații civile, percheziție, flexibilitate.

THE NEW CONCEPT REGARDING THE DOMICILE OF THE NATURAL PERSON, EFFECTIVE FROM MARCH 1, 2019

As is characteristic of every legal institution, and the institution of identification of the natural person by his domicile, arises from the need to legally cover the various situations in which the knowledge of the identity of the subject participating in relations of any nature, but also the place by which he is identified in space, is crucial.

A long time ago, right from its appearance, the law felt the need to recognize and distinguish its subjects according to certain signs which, due to the circumstances and their regulated nature, received the name of "legal signs", one of them being domicile. Therefore, the legal institution of the domicile of the natural person is of interest for the subject of law in general, and for civil law, in particular, being an institution that belongs to it, regulates it and makes it available for all other branches of law (criminal law in the case of identifying the person of the perpetrator, fiscal law for the identification of the taxpayer, commercial law, administrative law, etc.) Also, rules governing the institution of domicile, in all its complexity, are found not only in the Civil Code, but also in oth-

er codifications, such as the Code to the family in the segment that regulates the domicile of the minor child (art. 63).

Keywords: domicile, identification attributes, address, residential space, territorial jurisdiction, headquarters, civil relations, search, flexibility.

1. INTRODUCERE.

Domiciliul este un atribut de identificare a persoanei, fiind o instituție juridică ce reglementează categoria drepturilor personalității, menite să facă posibilă individualizarea persoanei din multitudinea acestora, precum și să identifice subiectele dreptului angajate în raporturi juridice de orice fel.

Odată cu modificările și completările de amploare operate la conținutul Codului civil al Republicii Moldova, intrate în vigoare la 1 martie 2019, o schimbare radicală a suferit și instituția domiciliului, fiind remodelată după un concept absolut diferit de cel anterior. Dacă în redacția anterioară, domiciliu însemna locul unde persoana fizică își are *locuința statornică sau principală*, actualmente, domiciliul nu mai este locuința statornică sau principală a persoanei, ci este *locul unde aceasta își are reședința obișnuită* (oriunde poate fi localizată persoana după frecvența și regularitatea apariției sale – vilă, hotel, navă etc.).

Scopul articolului este de a face cunoscut noul concept al instituției domiciliului în rândul specialiștilor preocupați de domeniul dreptului, în special al celor ce se află în proces de învățare a dreptului civil după programele acreditate în cadrul Universităților din țară.

2. METODOLOGIE.

Metodele și materiale aplicate **în cadrul cercetării științifice se impun prin importanța și utilitatea lor teoretică recunoscută de veacuri, dintre aceste fiind utilizate** cu preponderență: metoda analizei, metoda istorică, metoda sintezei, metoda deducției, metoda sistemică, metoda comparativă, precum și metoda empirică.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Studiul începe de la întrebarea, de ce a recurs legiuitorul la modificarea conceptului de reglementare a instituției domiciliului în

contextul modernizării Codului civil?

De fapt, credem că la baza acestei decizii au stat două considerente principale, unul de nivel național, celălalt fiind promovat de interesul racordării legislației noastre la standardele internaționale, ambele considerente având un punct comun – sporirea utilității practice a instituției domiciliului.

Deci, la nivelul legislației naționale, noțiunea de domiciliu în redacția anterioară (vorbim aici doar de noțiunea atribuită de Codul civil) crea anumite dificultăți la calificarea domiciliului persoanei, lipsindu-l de mobilitate, atunci când se spunea că el este *locuința statornică*, în condițiile în care omul de azi a devenit un migrator greu de statornicit.

În aceste împrejurări, legislația procesual penală, ca și cea care se preocupă de domeniul evidenței populației, nu putea accepta conceptul respectiv cu privire la domiciliu. Probabil din aceste considerente, încă de timpuriu, legislația procesual penală a fost nevoită să-și formuleze propria noțiune a domiciliului. În acest sens, potrivit art. 6 alin. 1 pct. 11 din Codul de procedură penală [8], **domiciliu este locuința sau construcția destinată pentru locuirea permanentă sau temporară a unei sau a mai multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă maritimă sau fluvială), precum și încăperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin noțiunea de domiciliu, în sensul prezentului cod, se înțelege și orice teren privat, automobil, navă maritimă și fluvială privată, birou.**

De asemenea, în cazul recensământului populației din 2014, în legea adoptată cu această ocazie nu se ține cont de noțiunea de domiciliu dată de legea civilă, fiind adoptat, pentru mai multă utilitate, conceptul de reședință obișnuită în scopul stabilirii numărului real al populației Republicii Moldova [9]. Vedem, deci,

că domiciliu nu este doar *locuința statornică* sau *principală*, ci și orice loc în care se poate afla persoana și bunurile sale (vilă, hotel, automobil), idee acceptată și de Codul civil de la 1 martie 2019.

Așadar, potrivit dispozițiilor art. 38 alin. 1 al CC, **domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta își are reședința obișnuită**. Se consideră că persoana își păstrează domiciliul atât timp, cât nu și-a stabilit un altul.

Vorbind de cel de-al doilea considerent ce a stat la baza necesității de schimbare a conceptului cu privire la domiciliu, și anume cel cu privire la unificarea sensului juridic de domiciliu la nivel internațional, s-a considerat că instituția domiciliului trebuie să prezinte același înțeles în plan de colaborare, în condițiile în care domiciliul este un atribut de identificare și localizare a persoanei fizice în spațiu.

Prin urmare, având în vedere că la nivel internațional, în cadrul unui șir de tratate la care Republica Moldova este parte [1, 2] 3, 4], conceptul de domiciliu a fost, în principiu, egalat cu cel de reședință obișnuită [11], simțindu-se nevoia ca acest concept să fie acceptat și de legislația civilă modernizată.

Noțiunile de „domiciliu”, „reședință obișnuită” și „reședință temporară”

Examinând noțiunea de „domiciliu” dată de art. 38 alin. 1 din Codul civil, potrivit căreia **domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta își are reședința obișnuită**, toată atenția trece de la domiciliu la reședința obișnuită, atâta timp cât ea este echivalată cu cea de domiciliu, adică ne interesează ce ar însemna reședința obișnuită a persoanei.

În alineatul următor al art. 38, identificăm explicațiile legiuitorului asupra înțelesului de **reședință obișnuită**, aceasta demonstrând o legătură apropiată și stabilă a persoanei fizice cu locul vizat, adică cel în care își are reședința. La determinarea reședinței obișnuite se iau în considerare toate elementele de fapt relevante, în special durata și regularitatea prezenței persoanei în locul vizat, precum și condițiile și motivele acestei prezențe.

Deci, înțelegem din această normă că reședința obișnuită nu este altceva decât

locația în care persoana poate fi văzută cel mai frecvent (mai des decât în alte locuri). Spre exemplu, dacă în decurs de o lună persoana stă la vila sa 15 zile, într-un hotel 7-8 zile, în apartament restul zilelor, iar această regularitate este specifică pentru toate lunile dintr-un an, atunci reședința ei obișnuită – domiciliul persoanei – este considerată a fi vila sa [12, p. 99].

O noțiune a **reședinței obișnuite** o găsim și în Legea nr. 90/2012, *ca fiind loc în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, indiferent de absențele temporare (în scopul recreerii, vacanței, vizitelor la rude și prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.)*.

Reședința temporară a persoanei fizice este locul unde își are locuința temporară sau secundară (art. 38 alin. 3 din Codul civil).

În urma analizei, combinări și sistematizării tuturor normelor ce vizează instituția domiciliului persoanei fizice, putem defini **domiciliul drept un atribut de localizare a persoanei fizice în spațiu după locul unde aceasta în mod frecvent și regulat își are prezența din motive considerate de ea necesare**.

Interdependența juridică între „domiciliu”, „reședință obișnuită” și „reședință temporară”

După cum se observă din lanțul reglementărilor conținute în cuprinsul art. 38 din Codul civil, între instituțiile *domiciliului*, *reședinței obișnuite* și *reședinței temporare* există o strânsă interdependență, dacă nu un tot întreg care face să se înțeleagă că sunt aceleași repere de identificare a persoanei fizice în spațiu. De altfel, una este legată de alta, creându-se impresia că toate trei reprezintă locații care într-un final, din punct de vedere juridic, toate poartă efectele regulilor cu privire la domiciliu.

Acest lucru este evident din șirul legat al reglementărilor, potrivit cărora *domiciliul* persoanei fizice este locul unde aceasta își are *reședința obișnuită*, iar persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la locul *reședinței sale temporare*.

Distincția între „domiciliu”, „reședință obișnuită” și „reședință temporară”

În împrejurările în care *reședința tempo-*

rară, în plan juridic, poate lua locul domiciliului, așa cum o face, de obicei, și reședința obișnuită, până la urmă între toate acestea există și unele esențiale deosebiri. Așadar, în primul rând, nu trebuie confundat *domiciliul* cu *reședința* persoanei, denumită în redacția actuală a Codului civil (art. 38 alin. 3) *reședință temporară*.

Reședința temporară a persoanei fizice este locul unde își are locuința temporară sau secundară. Cu alte cuvinte, dacă persoana are un apartament în mun. Chișinău, în care trăiește din luna octombrie până în luna mai, iar în mun. Bălți o casă, atunci se consideră că ultima este reședința temporară sau secundară a persoanei fizice (secundară în raport cu reședința obișnuită care are statut de domiciliu, aceasta fiind reședința principală), nu și reședința obișnuită. Persoana își are reședința obișnuită, în acest caz, în mun. Chișinău.

De asemenea, nu trebuie confundată *reședința obișnuită* cu *reședința temporară*. Prima poate fi doar *una din locațiile* în care își are prezența persoana fizică, în timp ce ultima este locuința secundară a persoanei (sau mai multe în același timp). Altfel explicat, persoana fizică poate avea doar un domiciliu, prin urmare doar o reședință obișnuită și mai multe reședințe temporare în același timp (un apartament la Briceni, o casă la Ungheni, o vilă la Orhei) [12, p. 101].

Importanța juridică a domiciliului

După cum afirmam în compartimentul ce se referă la noul concept al instituției domiciliului, reglementările prin care se înfățișează actualmente în conținutul Codului civil permit acestuia din urmă să fie util și aplicabil pentru toate ramurile dreptului. Or, sensul noțiunii de domiciliu, identificat în conținutul Codului de procedură penală și al Codului fiscal, actualmente este același.

De aceea, despre importanța instituției domiciliului vom discuta din perspectiva dreptului civil, ținând seama și de utilitatea sa pentru toate celelalte ramuri ale dreptului.

Așadar, din punctul de vedere al dreptului civil, domiciliul persoanei fizice este un atribut cu ajutorul căruia persoana fizică poate fi localizată în spațiu. De asemenea, în cadrul dreptului privat, instituția domiciliului joacă un rol important în materia stabilirii competențelor

unor organe ale puterii executive (ofițerul de stare civilă, autoritatea tutelară ș.a.), precum și ale celor judecătorești.

În ce privește locul executării obligațiilor civile, domiciliul constituie o instituție cheie în materia executării obligației și recepționării prestației de către părțile raportului juridic obligațional. Or, potrivit art. 859 lit. a) din CC, *dacă locul executării nu este determinat sau nu rezultă din natura obligației, executarea urmează a fi efectuată la domiciliul sau sediul creditorului la momentul nașterii obligației – în cazul obligației pecuniare*.

La fel de importantă este instituția domiciliului și pentru identificarea locului deschiderii moștenirii, adică acel loc unde cel care a lăsat moștenirea își avea *reședința obișnuită* în momentul decesului. Iar dacă această reședință obișnuită nu este cunoscută, se va identifica locul de aflare a bunurilor sau a părții principale a acestora ca valoare (art. 2166 CC).

Reguli cu privire la identificarea persoanei după domiciliu. Stabilirea domiciliului

Reieșind din faptul că, în viața cotidiană, persoana poate migra de la o locație la alta, dintr-o țară în alta în mod constant, iar aceste locuri pot fi diverse, legea civilă stabilește anumite reguli cu privire la identificarea domiciliului din multitudinea de locuri în care se poate afla.

De fapt, șirul și consecutivitatea regulilor aplicabile în materia stabilirii domiciliului persoanei fizice decurg din șirul reglementărilor conținute în art. 38 din Codul civil. Potrivit lor, domiciliul persoanei este locul unde aceasta își are reședința obișnuită. La rândul ei, reședința obișnuită se identifică după regulile impuse în aceeași normă, adică ținând cont de toate elementele de fapt relevante, în special durata și regularitatea prezenței persoanei în locul vizat, precum și condițiile și motivele acestei prezențe. Dacă nici după aceste reguli nu poate fi stabilit domiciliul persoanei, atunci se consideră domiciliu al ei reședința temporară (persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la locul reședinței sale temporare) [12, p. 103].

Într-un final, dacă nici reședința temporară nu poate fi stabilită, atunci persoana este considerată că domiciliază la locul ultimului

domiciliu, iar dacă nici acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește (art. 38 alin. 6 din CC).

Regula ce privește stabilirea domiciliului în funcție de ultimul domiciliu avut, operează și în plan internațional. De altfel, potrivit explicațiilor date în Nota informativă la Proiectul de modificare și completare a Codului civil [11], criteriile de determinare a „reședinței obișnuite” se bazează pe pct. (23) din Preambulul la Regulamentul (UE) nr. 650/2012 [10]. Tot aici se arată că atunci când persoana a plecat din motive profesionale sau economice să trăiască și să lucreze într-un alt stat, uneori pentru o perioadă lungă de timp, dar a menținut o legătură strânsă și stabilă cu statul de origine, s-ar putea considera, în funcție de circumstanțele cazului, că persoana își are încă reședința obișnuită în statul său de origine în care s-a aflat centrul de interes al familiei sale și și-a desfășurat viața socială.

De asemenea, în alte cazuri mai complexe, atunci când persoana a trăit alternativ în mai multe state sau a călătorit dintr-o țară în alta fără a se fi stabilit permanent într-un anumit stat, se va considera domiciliu al ei statul în care are toate bunurile principale, cetățenia etc.

Dovada domiciliului

Deși în multe cazuri domiciliul persoanei (reședința ei obișnuită) coincide cu adresa de domiciliu indicată în actul de identitate, mențiunea respectivă nu poartă un caracter constitutiv, adică nu este obligatorie pentru identificarea persoanei în spațiu, fiind contrazisă cu orice mijloc de probă. Or, potrivit art. 39 alin. 1 din CC, ***până la proba contrară, domiciliul sau reședința temporară a persoanei fizice se prezumă că se află la locul menționat ca atare în buletinul de identitate sau, după caz, în alt act de identitate prevăzut de lege.***

Cu toate acestea, în lipsa mențiunilor despre domiciliu în actul de identitate ori atunci când acestea nu corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței temporare nu va putea fi pusă la dispoziția altor persoane.

În realitatea obiectivă, pot exista cazuri în care persoana să nu fi stat nicio zi la adre-

sa indicată în actul de identitate drept viză de domiciliu. Dovadă a domiciliului real, în acest caz, ar putea servi un contract de locațiune, un permis de ședere, un act ce face dovada dreptului de proprietate asupra unor imobile, deși nu în toate cazurile. Mai mult, actul de identitate poate face dovada doar a domiciliului de drept comun, nu și a domiciliului convențional sau legal.

Schimbarea domiciliului

Schimbarea domiciliului este un drept al persoanei. Cu toate acestea și aici legea stabilește anumite reguli. Bunăoară, potrivit alin. 4 al art. 38 din Codul civil, *stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenția de-a avea acolo reședința obișnuită. Dovada intenției rezultă din declarațiile persoanei făcute la autoritățile competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declarații, din orice alte împrejurări de fapt.* Într-un cuvânt, migrarea persoanei de la o locația la alta nu întotdeauna generează efectul schimbării domiciliului, ci doar atunci când intenționează să-și schimbe reședința obișnuită. Ce-i drept, în acest caz intenția ei de-a nu-și schimba domiciliul odată cu schimbarea locului de afare este greu de dovedit, iar declarațiile făcute autorităților pot fi date doar în funcție de interesul urmărit [12, p. 116].

Felurile domiciliului

Din conținutul dispozițiilor legale cu privire la domiciliu, dar și din doctrina dreptului civil putem desprinde mai multe feluri ale domiciliului, cum ar fi: domiciliul de drept comun (voluntar), domiciliul legal, domiciliul convențional (ales), iar mai nou, domiciliul profesional (sediul profesional al persoanei fizice).

Domiciliul de drept comun

În legislația civilă nu identificăm o asemenea entitate cum ar fi cea de domiciliu de drept comun; aceasta este o creație a doctrinei și are la bază normele comune cu privire la domiciliu, numindu-l și domiciliu voluntar, odată ce este stabilit la voința persoanei.

Deci, când vorbim de domiciliul de drept comun, avem în vedere reședința obișnuită a persoanei fizice ajunse la majorat, datorită că-

ru i fapt deține capacitatea civilă de a-și stabili singură domiciliul, după bunul ei plac, prin exprimarea propriei voințe.

Domiciliul voluntar poate fi stabilit sau schimbat de către persoană oricând și oriunde în țară sau în afara hotarelor ei, fapt garantat de Constituția Republicii Moldova. În acest sens, potrivit art. 27 alin. 2, *oricărui cetățean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a ieși, de a emigra și de a reveni în țară.*

Domiciliul legal este locul unde își au reședința statornică persoane dintr-o anumită categorie, care, în virtutea statutului lor legal nu au posibilitatea de a-și stabili în baza propriei voințe domiciliu. Este vorba de domiciliul minorilor de toate vârstele, a căror domiciliu este stabilit în mod imperativ de către lege.

În temeiul art. 4 din Codul civil, domiciliul minorului în vârstă de până la 14 ani este la părinții săi sau la acel părinte la care locuiește permanent. Domiciliul minorului dat în plasament de instanța de judecată unui terț rămâne la părinții săi. În cazul în care aceștia au domiciliu separat și nu se înțeleg la care dintre ei minorul va avea domiciliul, asupra acestuia decide instanța de judecată. Instanța de judecată poate, în mod excepțional, având în vedere interesul suprem al minorului, să-i stabilească domiciliul la bunici sau la alte rude ori persoane de încredere, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire.

Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul din părinți îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, este la reprezentantul legal. Domiciliul minorului aflat în dificultate, în cazurile prevăzute prin lege, se află la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat în plasament.

Domiciliul ales (convențional)

Pe lângă cazurile în care persoana fizică își stabilește domiciliul ce îndeplinește față de ea scopul pentru care a fost reglementat, ea își mai poate alege și un alt domiciliu pentru un anumit scop aparte. Un asemenea scop ar fi comoditatea exercitării drepturilor sau executării obligațiilor asumate prin încheierea actelor juridice. Or, acest lucru îi est permis de art. 42 al Codului civil, potrivit căruia *partea unui*

act juridic poate să-și aleagă un domiciliu în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din acel act. Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci trebuie făcută în scris sub sancțiunea nulității.

În acest sens, doctrina explică faptul că domiciliul ales (convențional) nu este, în realitate, altceva decât un domiciliu fictiv, un simplu artificiu juridic, cu ajutorul căruia, printr-o convenție accesorie, părțile unui act juridic derogă de la unele efecte normale ale domiciliului real [13, p. 117]; spre exemplu, reclamantul ce își are domiciliul într-un sector, își alege domiciliul în altul (aproape de locul său de muncă) pentru comoditatea executării sau pentru a-și asigura exercitarea dreptului de creanță prin acțiune civilă, solicitând debitorului (eventual pârât) să-și stabilească în contract domiciliul în sectorul unde își are domiciliul și creditorul etc.

Domiciliul (sediul) profesional

Dacă domiciliul este un atribut de identificare în spațiu a persoanei fizice, atunci sediul este un atribut de identificare a persoanei juridice. Cu toate acestea, aducându-ne aminte de persoana fizică sub forma unei colectivități căreia legea îi atribuie statut de persoană fizică (întreprinderea individuală), aceasta, de asemenea, se identifică în spațiu prin *sediul profesional*, un fel de domiciliu al persoanei fizice create prin ficțiune juridică [12, p. 123].

Prin urmare, în baza art. 42 al Codului civil, **persoana fizică care practică o activitate de întreprinzător sau profesională își are domiciliul, în tot ceea ce privește acea activitate, și la sediul forme de exercitare a activității.**

4. CONCLUZII.

În concluzie, cunoașterea reperelor de identificare a persoanei fizice în spațiu, în special a domiciliului acesteia, constituie o condiție esențială a statutului de jurist, mai cu seamă de subiect ce aplică legea civilă în situații practice. Flexibilizarea conceptului de domiciliu în conținutul Codului civil modernizat reprezintă o importantă realizare atât pentru relațiile civile, cât și pentru toate raporturile obligaționale aflate în vizorul diferitelor ramuri ale dreptului.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Convenția de la Haga privind conflictele de legislație referitoare la forma dispozițiilor testamentare, din 5 octombrie 1961.
2. Convenția de la Haga privind recunoașterea divorțurilor și separărilor legale, din 1 iunie 1970.
3. Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, din 25 octombrie 1980.
4. Convenția de la Haga asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, din 29 mai 1993.
5. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.08.1994, nr. 1.
6. Codul Civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86.
7. Codul civil al României, aprobat prin Legea 71/2011, republicată. În: Monitorul oficial al României, 15.07.2011, nr. 505, art. 916 alin. 1.
8. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003.
9. Legea cu privire la recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 nr. 90 din 26.04.2012. Monitorul Oficial Nr. 126-129 din 22.06.2012.
10. Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012.
11. Notă informativă la proiectul Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte legislative privind modernizarea Codului civil și altor acte legislative conexe.
12. Ardelean Grigore. Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Ed. Cartea Militară. Chișinău, 2021.
13. Lupan E., Sabău-Pop I. Tratat de drept civil. Persoanele. Ed. C.H. Beck, București, 2007.

DESPRE AUTOR

Grigore ARDELEAN,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Catedra „Drept privat”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: ardeleangrigore@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-5203-358X*